

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Toshbekova Manzura Majit qizi METAPHORICAL COGNITIVE MODEL OF THE FORMATION OF FIGURATIVE MEANINGS.....	5
2. Zakirova Madina Damirovna MAIN TASKS OF COGNITIVE - PRAGMATIC STYLISTICS.....	10
3. Ходжиева Гульчехра Норовна АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	17
4. Хулкар Хамроева, Озодахон Мусаева ҚОЗОҒИСТОНДА ЯШАБ ИЖОД ҚИЛАЁТГАН ЎЗБЕК ШОИРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
5. Faleeva Anastasiya Vadimovna ENGLISH SPOKEN WORDS AND EXPRESSIONS IN THE PERSPECTIVE OF “DICTIONARY OF SLANG” IN A LEVEL VIEW.....	35
6. Tursunov Mirzo Maxmudovich, Tursunov Mirzo Makhmudovich, Турсунов Мирзо Махмудович MEDIAMATNING LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK HAMDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O'RNINI TAHLILI.....	43
7. Toshtemirov Farhod ИНТЕРНЕТ МУЛОҚОТНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРИГА ДОИР.....	48
8. Yakubova Habiba Otabayevna FAVQULOTDA VA KUTILMAGAN OFATLARNING BADIY ADABIYOTDAGI TASVIRI.....	53
9. Ziyadullayeva Madina Mahmarejab qizi LISONIY BIRLIKLARNI TILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI.....	60
10. Abdirazakova Zilola Kulmuratovna FRAZELOGIZMLAR VA LEKSEMALAR HAMDA ULAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	68
11. Saydullayeva Surayyo Serajiddinovna PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR TRANSFORMATSIYASI.....	73
12. Ahmadjonov Muhammadjon O'ZBEKISTON MATBUOT NASHRLARI VA BLOGOSFERASIDA BANK-MOLIYA MAVZUSI TALQINI.....	80
13. Sharipova Sarvinoz Sayfiddin qizi LINGUOCULTURAL FEATURES OF IDIOMS IN THE UZBEK LANGUAGE.....	86
14. Komilova Farangiz Bahridin qizi, Axmedov Anvar Botirovich HOZIRGI NEMIS TILIDA SO'Z MA'NOSINING O'ZGARISHI.....	90
15. Urazaliyeva Mavluda Yangiboyevna O'ZBEK TILI AUDIOKORPUSI UCHUN PRAATNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI.....	96
16. Rakhmonova Sardora Muminjanovna THE FUNCTION OF LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE AND THEIR USE AS PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ECONOMIC SPEECH.....	102
17. Achilova Ozoda Farxodovna HURMAT KATEGORIYASINING MULOQOT SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI OMIL SIFATIDAGI MOHIYATI.....	108
18. Istamova Shoxista Rustamovna O'QUVCHILARNING MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MATNGA ASOSLANGAN VA IJODIY USULLARDAN FOYDALANISH O'RTASIDAGI FARQLAR.....	112

19. Rahimov Ahmad Sultonovich, Muxtorov Abdumalik Egamberdiyevich KOREYS TILSHUNOSLIGIDA SO‘ZLAR TURKUMLARI NAZARIYASINING SHAKLLANISH TARIXI HAQIDA.....	116
20. Dushanova Nargiza Mamatkulovna METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER- ORDER COGNITIVE COMPETENCIES OF LANGUAGE LEARNERS.....	122
21. Bo‘riyeva Nargiza Qo‘chqarovna J.R.R.TOLKINNING KONSEPTUAL DUNYOQARASHI: TIL, MIFOLOGIYA VA MADANIYAT.....	130
22. Turayeva Feruza Tuxtamuradovna NODAVLAT MATBUOT NASHRLARIDA AXBOROT UZATISHNING INTERAKTIV USULLARI.....	137
23. Axtamova Yodgora Ashrafovna INGLIZ TILIDA INXOATIV FE‘LLAR SEMANTIKASI.....	144
24. Yaxyoqulova Nigora Shuxratovna FRANSUZ TILIDAGI JAZOIR AVTOBIOGRAFIK ROMANINING UMUMIY O‘ZIGA XOSLIGI.....	150
25. Rustamova Shahnoza Aripovna SELF-ASSESSMENT AS AN ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD IN LANGUAGE LEARNING.....	156
26. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Jo‘raqulova Madina Subhonovna FORMAL GRAMMATIKANING VUJUDGA KELISHI UCHUN ASOS BO‘LGAN STRUKTUR TAHLIL METODLARI TAHLILI.....	162
27. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Jo‘raqulova Madina Subhonovna FORMAL GRAMMATIKANING VUJUDGA KELISHI UCHUN ASOS BO‘LGAN STRUKTUR TAHLIL METODLARI TAHLILI.....	170
28. Juraqobilova Hamida Xolmatovna FRANSUZ NASRIDAGI KOGNITIV METAFORALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (Patrik Modianoning “Voyage de noce” asari misolida).....	178
29. Azimova Parizod Azamat qizi KOREYS XALQ MAQOLLARIDA AYOL KANSEPTINING AKS ETISHI.....	183
30. Diyarov Akmal To‘lqin o‘g‘li O‘ZBEK TILIDAGI BOG‘DORCHILIK TERMINLARINING STATISTIK TAVSIFI.....	189
31. Ergashova Baxora Sayfillo qizi ITALYAN XALQ ERTAKLARINING TARIXIY TARAQQIYOTI.....	194
32. Muhtarova Nigina THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS TO IMPROVE LANGUAGE LEARNING THROUGH COMMUNICATIVE TEACHING.....	199
33. Qodirova Zebo Gulboyevna TEZAURUS, WORDNET, ONTOLOGIK MA‘LUMOTLAR BAZASIDA SEMANTIKA TAVSIFI.....	209

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Diyarov Akmal To'liqin o'g'li
Samarqand davlat universitetining
Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING STATISTIK TAVSIFI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlarining statistik tavsifi O'zbek tilining izohli lug'ati, O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi va turli darsliklardagi keltirilgan leksikalarni o'rgangan va ularning turi, mavzuviy guruhi, soni jihatdan tahlil qilinib, turli talqinlarda berilishi to'g'risida qisqacha ma'lumot keltirilgan. Xususan, bog'dorchilik terminlari orasida ham muqobilini tanlash, avvaldan shakllangan leksikalar bo'lsa, ularni termin sifatida qabul qildirish asosiy maqsad sifatida qo'yildi. Shu bilan bir qatorda o'zbek tilining izohli lug'atlari qatoriga hamda korpus tilshunosligiga termin sifatida kiritilishi ham bog'dorchilikning alohida mustaqil soha sifatida qabul qilinganligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mevachilik, sabzavotchilik, gulchilik, ko'chatchilik, bog'dorchilik, o'g'itchilik

Diyarov Akmal To'liqin o'g'li
Teacher of Kattakurgan branch of
Samarkand state university

STATISTICAL DESCRIPTION OF GARDENING TERMS IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

In this article, the statistical description of horticultural terms in the Uzbek language was studied in the explanatory dictionary of the Uzbek language, the National Encyclopedia of Uzbekistan, and the lexicons provided in various textbooks, and their type, thematic group, numerically analyzed, and in different interpretations brief information is provided. In particular, the main goal was to choose an alternative among horticultural terms, and to accept them as terms if there are previously formed lexicons. In addition, it is noted that horticulture is accepted as a separate independent field when it is included as a term in the explanatory dictionaries of the Uzbek language and in corpus linguistics.

Keywords: fruit growing, vegetable growing, flower growing, nursery growing, gardening, fertilizing

Дияров Акмал Тулкинович
Преподаватель Каттакурганского филиала
Самаркандский государственный университет

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучено статистическое описание садоводческих терминов в узбекском языке в толковом словаре узбекского языка, Национальной энциклопедии Узбекистана, словарях, представленных в различных учебниках, а также их вид, тематическая группа, численно проанализированы, причем в разных интерпретациях представлена краткая информация. В частности, основной целью было выбрать альтернативу среди садоводческих терминов и принять их в качестве терминов при наличии ранее сформированных лексиконов. Кроме того, отмечается, что садоводство принимается как отдельная самостоятельная область при включении его как термина в толковые словари узбекского языка и в корпусную лингвистику.

Ключевые слова: плодородство, овощеводство, цветоводство, питомниководство, озеленение, подкормки.

Ma'lumki, bog'dorchilikka oid terminlarning yaratilishi va tillarga kirib kelishiga hamda alohida bog'dorchilik leksikasini ajratib olish, shuningdek, milliy korpus yaratish g'oyasi B.Mengliyev tomonidan keltirilgan. Bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi olimlar tomonidan bog'dorchilik va uzumchilik bo'yicha darslik, o'quv qo'llanma nashr ettirishlariga va ularni sohada qo'llashlariga qaramasdan, lekin leksikalarning asl mohiyatini ochib berish tilshunos olimlarning vazifasi. Shu o'rinda tilshunoslik sohasida yo'nalishlarga moslashgan olimlarni yetishtirib chiqarish maqsadga muvofiq bo'ladi hamda har bir turli yo'nalish vakillari oldiga tilshunos olimlar maslahatchi tarzida ish olib borsa, har bir sohada keltirilgan terminlar hamda leksikalar tadqiq qilinishi foizi oshardi.

Bugungi kunda turli leksikalarning tilimizga kirib kelishi hamda ulardan eng maqbullarini saralab olish, unumli foydalanish, shuningdek, to'g'ri va joyida qo'llanilishi jihatdan qizg'in bahslar olib borilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, g'arbda renessans davr ertaroq boshlangani hisobiga barcha sohalarda rivojlanish bo'lganining natijasida bog'dorchilik terminlarini ham turli tillardan o'zlashtirib o'zlariga moslashtirishdi. Yurtimizda mustaqillik yillaridan so'nggina tilimizga e'tibor paydo bo'la boshlanib, ayniqsa, 2017-yildan boshlab o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha bir qator qonun va qonun osti hujjatlarni qabul qilinishi ortidan o'zbek tilini saqlab qolish, uni rivojlantirish va har qanday kirib keladigan turli leksikalarning muqobilini tanlash asosiy vazifa bo'lib qoldi. Xususan, bog'dorchilik terminlari orasida ham muqobilini tanlash, avvaldan shakllangan leksikalar bo'lsa, ularni termin sifatida qabul qildirish asosiy maqsad sifatida qo'yildi. Shu bilan bir qatorda o'zbek tilining izohli lug'atlari qatoriga hamda korpus tilshunosligiga termin sifatida kiritilishi ham bog'dorchilikning alohida mustaqil soha sifatida qabul qilinganligidan dalolat beradi.

Turli manbalarni tahlil qilish jarayonida kuzatildiki, O'zbek tilining izohli lug'atining turli talqinlarida bog'dorchilik terminlarining soni turlicha bo'lgan, Bundan tashqari mazkur izohli lug'atda, bog'dorchilik terminlarini bog' pometasi sifatida ajratib olingan.

Hozirga qadar bog'dorchilik terminlari mavjud bo'lgan hamda o'zbek tilining so'z boyligini ko'rsatib beradigan 2 ta izohli lug'at yaratilgan hamda bog'dorchilik terminlarini har ikkala izohli lug'atlarda bog' pometasi sifatida ajratib ko'rsatilgan.

S.Bo'riyening ta'kidlashicha bog'dorchilik sohasi biologiya, biotexnologiya, tuproqshunoslik, o'simliklar fiziologiyasi, melioratsiya, agrokimyoy va umumiy dehqonchilik tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, bog'dorchilikni qishloq xo'jaligi tarmoqlaridan biri sifatida o'rganilishi haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari bog'dorchilikning tarixi va rivojlanish istiqbollari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

M.Qalandarov ham o'zining o'quv adabiyotlaridan birida bog'dorchilikning manzarali bog'dorchilik sohasiga urg'u berib, undagi ko'kalamzorlashtirish bo'yicha tavsiyalarini keltirib o'tgan.

Ushbu o'quv adabiyotlarini kiritishdan va ularning mazmun-mohiyatni keltirishdan asosiy maqsad shuki, mazkur adabiyotlarda ham bog'dorchilik sohasiga oid bo'lgan terminlardan keng foydalanilgan.

Yuqorida bog'dorchilikni qishloq xo'jaligi sohalaridan biri sifatida o'rganilishi bo'yicha mulohaza yuritilgan edi. Qishloq xo'jaligiga oid atamalarning izohli lug'ati yaratilgan bo'lib, bu terminlar orasida ham bog'dorchilikka oid terminlar izohi ham keltirilgan. Ushbu lug'at o'zida qishloq xo'jaligi sohasiga oid lug'atning 6400 tasini o'z ichiga oladi.

N.Sh.Abdullayev, K.Z.Shokirov, B.Sh.Isayev kabi olimlar tomonidan nashr etilgan "Bog'dorchilik va uzumchilik" bo'yicha o'quv qo'llanmada ham bog'dorchilikka oid terminlar keltirib o'tilgan. Bog'dorchilik sohasida izlanish olib borgan ushbu olimlar tilshunos emas, balki barchasi qishloq xo'jaligi va biologiya sohalarida nomzodliklarini yoqlagan olimlardir.

Shu fursatdan foydalangan holda, o'zbek tili bog'dorchilik terminlariga oid ko'plab o'quv adabiyotlari hamda lug'atlar nashr qilinganligini hisobga olgan holda, ularda foydalanilgan bog'dorchilik terminlarining qo'llanilishi statistik tavsifini keltirishga qaror qildik. O'zbek tilshunoslari orasida to'g'ridan to'g'ri bog'dorchilik terminlari bilan emas, balki qishloq xo'jaligi sohasi terminlari bilan shug'ullangan tilshunos olimlarni topish mumkin. Jumladan, D.Xudoyberganova, B.Mengliyev, M.Kurbonova, Sh.Nurmatov, Sh.Namazov kabi olimlar bilvosita qishloq xo'jaligi terminlari bilan ishlashgan.

Tarixga nazar tashlanadigan bo'lsa, bog'dorchilikka oid terminlarning o'zbek tiliga kirib kelishi eramizdan avvalgi 6-asrga borib taqalishini ko'rish mumkin.

Mo'g'ullar istilosidan keyin turkiy xalqlarning butun-butun guruhlari arab mamlakatlariga, xususan, Misrga ko'chadi va bu erda oldindan yashab kelayotgan xalqlar: arablar, forslar, turkiylar bilan birga hayot kechira boshlaydi. Arab mamlakatlarida turkiy xalqlar mavqeining oshuvi ular tiliga qiziqishni yanada kuchaytiradi. Misrda turkiy tillarni o'rganish, ularni arab tiliga solishtirish va bir-biriga qiyoslash bo'yicha filologik qo'llanmalar soni ko'payadi. Ana shunday asarlardan biri – "Kitobi tarjimon turkiy va ajamiy va mug'uliy" asari. Bu asarning muallifi va yozilgan vaqti aniqlangan emas. N.A. Baskakovning taxminicha, bu asar XIII asrning o'rtalarida yaratilgan. Mazkur asar tilshunos Abdulla Yunusov tomonidan 1980-yilda nashr etilgan.

Aynan shu manbada ot so'z turkumiga mansub bo'lgan turkiy leksikalar mavzuviy-semantik guruhlarga bo'lib o'rganilgan. Ular orasida bog'dorchilik va polizchilik leksikalari ham keltirilgan.

Bugungi kunga kelib bog'dorchilik leksikalarining aksariyati shevalarda ham ancha qo'llanilib keladi. Bog'dorchilik inshootlarining aksariyati qishloqlarda ekanligini inobatga olib, ta'kidlash joizki, u yerlarda ham bog'dorchilikka oid leksikalarni kuzatish mumkin. Bunda ta'kidlash joizki, ushbu sohaga oid leksikalarni dialektal leksikalar bilan boyitish masalalari o'rtaga chiqadi.

Xususan, bog'dorchilik mahsulotlari hisoblangan turshak, qoqi, hatto qish va bahorda ham kishilarga ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, o'rik sharbati tibbiyotda yurak qon-tomir kasalliklari uchun shifobaxsh sharbat sifatida qabul qilingan. Shevalarda ayni shu tushunchani nomlovchi g'o'lin so'zining mavjudligi so'z birikmasi emas, balki alohida leksema sifatida nomlashning imkonini beradi.

O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlari asosan o'zbek xalqining tabiat bilan yaqin aloqasi, qadimiy dehqonchilik va bog'dorchilik an'analari orqali shakllanganligini tarixdan bilamiz. Bunda ko'plab so'zlar qadimiy o'zbek va turkiy tillardan kelib chiqqan bo'lib, ayrimlari arab, fors-tojik va rus tillaridan olingan bo'lishi mumkin.

O'zbek tilidagi bog'dorchilik bilan bog'liq terminlarning katta qismi meva-sabzavotlar, daraxt turlari, o'simliklarning o'sish jarayonlari va ularning parvarishlash usullariga aloqador desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, ushbu leksikalar qatorida "ko'chat", "mevali daraxt", "bog'bon", "o'g'it" kabi so'zlar keng qo'llaniladi.

Ba'zi bog'dorchilik atamalari texnologik yangiliklar bilan bog'liq holda o'zlashgan. Masalan, genetic modifikatsiya, bippestitsid kabi tushunchalar ilmiy-texnik rivojlanish natijasida bog'dorchilik sohasida qo'llanilmoqda. Bu kabi so'zlar odatda o'zbek tiliga transliteratsiya qilinib yoki qisqa tarjima qilinib kiritiladi.

O'zbekiston bog'dorchilik terminologiyasini rivojlantirishda har xil sohalarga oid lug'atlar tayyorlangan, lekin aynan bog'dorchilik uchun alohida izohli lug'at ishlab chiqilmagan. Ular orasidan bog'dorchilikka oidini ajratib olish maqsadga muvofiq. Birinchi navbatda bog'dorchilik degan tushunchani yaxshilab yetish maqsadga muvofiq. Bu tushunchani qishloq xo'jaligi bilan chalkashtirib yuborish noo'rindir. Yuqorida keltirilgan bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi olimlarning o'quv adabiyotlarida ham bog'dorchilikka kiruvchi sohalar aniq ta'rifi keltirilmagan. Faqatgina bog'dorchilikning qishloq xo'jaligi bilan aloqadorligi keltirilgan.

O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlarning statistik tavsifini keltirishdan oldin bog'dorchilik sohasiga kiruvchi yo'nalishlarni aniqlashtirib olish masalaning mohiyatini yechishning yarmini bajaradi. Guruhlarga ajratish orqali turli o'quv adabiyotlari va lug'atlarda keltirilgan bog'dorchilikka oid terminlarni ajratib olgan holda, ushbu sohaning mukammal terminologik lug'atini ishlab chiqish mumkin.

S.Bo'riyev o'zining "Bog'dorchilik" nomli o'quv qo'llanmasida ushbu sohani faqat ikkiga ajratgan mevachilik va uzumchilik tarzida; N.Abdullayev esa o'zining o'quv adabiyotida bog'dorchilik sohasini uzumchilikdan ajratgan holda mevachilikka alohida urg'u bergan hamda mevachilikka oid ma'lumotlarni ko'plab keltirib o'tgan, lekin bog'dorchilikning boshqa sohasini ochib bermagan.

Internet manbalarida keltirilishicha bog'dorchilik sohalari tarkibiga mevachilik, sabzavotchilik, yong'oqchilik, gulchilik, tropik o'simliklarni yetishtirish, ko'chatchilik, manzarali daraxtlarni yetishtirish kabi yo'nalishlarga bo'lishi keltirilgan.

O'z o'zidan kelib chiqadiki, bog'dorchilik terminlarini mevachilik, sabzavotchilik, gulchilik, ko'chatchilik, manzarali bog'dorchiliklarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari bu yo'nalishlar qatoriga bog'dorchilikka aloqador bo'lgan harakatlarni ham kiritsak bo'ladi.

O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirishda akademik R.Shreder nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti va uning Samarqand, Bo'stonliq, Mirzacho'l, Farg'ona, Sirdaryo va boshqa joylardagi filiallari, O'zbekiston O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent davlat Agrar universiteti, Samarqand qishloq xo'jaligi instituti, Buxoro davlat universitetining mevachilik va uzumchilik, agronomlik kafedralari xizmati katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda ushbu ma'lumotdan anglash mumkinki, bog'dorchilik sohasida ancha ishlar amalga oshirilgan, mevalarning bir necha yuz xil navlari yaratilgan, bog'dorchilik jarayonlariga oid leksikalar turli tillardan kirib kelgan. Natijada bog'dorchilik sohasiga oid bo'lgan ko'plab terminlar kirib kelgan deyilsa mubolag'a bo'lmaydi. Garchi shunday jarayonlar amalga oshirilsa ham bog'dorchilikka oid terminlar filologiya nuqtayi nazaridan alohida soha tarzida tadqiq etilmagan, balki qishloq xo'jaligi terminlari qatoriga kiritib yuborilgan. Bunday terminlar yuqorida ingliz tilida alohida soha sifatida o'rganilgan, lekin o'zbek tilida ularni mavzuviy guruhlarga bo'lib o'rganishi, ma'nosi hamda etimologik tavsifi jihatdan ko'rib chiqilganligi faqatgina maqolalarda uchratilishi mumkin, lekin dissertatsion tadqiqot sifatida o'rganilganligi kam uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'riyev S. Bog'dorchilik - o'quv qo'llanma. Toshkent 2012, B.170
2. Abdualimov E. Qishloq xo'jaligiga oid atamalarning izohli lug'ati. O'zbekiston 2023. B.561
3. Abdullayev N va boshqa. – Bog'dorchilik va uzumchilik asoslari o'quv qo'llanma. Buxoro nashriyoti 2010. B. 135
4. Normamatov S. Leksikografiya asoslari o'quv qo'llanma. Toshkent 2020. B.124
5. Murodova N. O'zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvo-areal talqini. Filol.fan.d-ri...diss. – Toshkent, 2006. – B. 139.
6. Usmonova G. Etymological survey of the english vocabulary, native and borrowed words. / Academic research in educational sciences. SJIF 4.804. 2020. P.858-861
7. Blokh.M.Y. - A course in theoretical English Grammar